

PROJECT BASED LEARNING

Khakimova Laziza Yusupovna

TUIT, Senior teacher

lazizahon@gmail.com

Orcid iD: 0009-0004-3215-8635

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17529272>

Abstract: This article analyzes the importance of the **Project-Based Learning (PBL)** approach in modern education. The study presents PBL as an educational methodology aimed not only at acquiring theoretical knowledge but also at developing independent, creative, and problem-solving individuals. Various types of this approach are discussed in the article, where students actively participate in real-life projects, collect information, analyze data, draw conclusions, and present their results, thereby enhancing their skills. This process strengthens their critical thinking, collaboration, communication, and sense of responsibility. Furthermore, the article emphasizes the effectiveness of the PBL methodology in language teaching.

Аннотация: В данной статье анализируется значение подхода **Project-Based Learning (PBL)** в современном образовании. В исследовании PBL рассматривается как образовательный подход, направленный не только на усвоение готовых знаний, но и на формирование самостоятельной, творческой личности, способной решать проблемы. В статье раскрываются различные типы данного подхода: учащиеся активно участвуют в реальных жизненных проектах, собирают информацию, проводят анализ, делают выводы и представляют результаты, развивая при этом собственные навыки. Такой процесс способствует формированию критического мышления, умений работать в команде, эффективно коммуницировать и брать ответственность за результаты. Кроме того, в статье особо подчеркивается эффективность методики PBL в обучении иностранным языкам.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda Project-Based Learning (PBL) yondashuvining ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda PBL an'anaviy bilim olishdan ko'ra mustaqil fikrlovchi, ijodkor va muammoni yechishga qodir shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi sifatida yoritilgan. Ushbu yondashuv turlari maqolada yoritilgan bo'lib, o'quvchilar real hayotiy loyihalarda faol ishtirok etib, ma'lumot to'plash, tahlil qilish, xulosa chiqarish va natijalarni taqdim etish orqali o'z ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash, muloqot qilish va mas'uliyat hissini mustahkamlaydi. Shuningdek, maqolada PBL metodikasining til o'qitishdagi samaradorligi alohida ta'kidlanadi.

Keywords: PBL, project, interactivity, reflexivity, product, collaboration.

Ключевые слова: PBL, проект, интерактивность, рефлексивность, продукт, сотрудничество.

Kalit so'zlar : PBL, loyiha, interaktiv, refleksiv, mahsulot, hamkorlik.

LOYIHA ASOSIDA O'QITISH

Xakimova Laziza Yusupovna

TATU, Katta o'qituvchi

Orcid iD: 0009-0004-3215-8635

XXI asr ta'lim tizimida tilshunoslik fani nafaqat nazariy bilim manbai, balki shaxsning kommunikativ kompetensiyasini, ijodiy fikrlashini va madaniy ongini rivojlantiruvchi muhim yo'nalish sifatida qaralmoqda. Zamonaviy tilshunoslikda metodologik yondashuvlar tahlilga yangicha qarash, tilni ijtimoiy, psixologik, madaniy va texnologik omillar bilan uyg'un holda o'rganishga yo'naltirilgan. Bu jarayonda lingvokulturologik, kognitiv, diskursiv, pragmatik va sotsiolingvistik tahlil kabi yo'nalishlar tilshunoslikning zamonaviy tendensiyalarini belgilab bermoqda.

Tilshunoslikda yangicha yondashuvlar, ayniqsa, ta'lim amaliyotida **P5BL- Problem, People, Project, Process, Product -Based Learning** yondashuvining joriy etilishi bilan yanada dolzarb tus olmoqda. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini an'anaviy bilim berishdan ko'ra **amaliy mahsulot yaratish** orqali o'quvchining mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, muammo yechish va til hodisalarini ijodiy talqin etish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltiradi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — o'quvchini tayyor bilim oluvchi emas, balki **mustaqil fikrlovchi, ijodkor va muammoni yechishga qodir shaxs** sifatida shakllantirishdir. Shu maqsadda zamonaviy ta'lim texnologiyalari orasida **Project-Based Learning (PBL)** — ya'ni **loyiha asosidagi o'qitish metodikasi** alohida ahamiyat kasb etadi.

Project-Based Learning – bu o'quvchilarni faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishga emas, balki o'z bilimlarini **amaliy loyiha yoki mahsulot** yaratish orqali qo'llashga yo'naltiruvchi ta'lim strategiyasidir. Ushbu metodda o'quvchi markaziy figura hisoblanadi: u o'rganish jarayonining faol ishtirokchisi, muammolarning tadqiqotchisi va o'z g'oyalarning yaratuvchisidir.

Zamonaviy ta'limda PBL metodikasining ahamiyati shundaki, u **interaktiv, reflektiv va ijodiy fikrlashni** rivojlantirishga xizmat qiladi. Loyiha asosida o'qitish jarayonida o'quvchi real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni bajaradi, ma'lumot to'playdi, tahlil qiladi, xulosalar chiqaradi va o'z natijalarini taqdim etadi. Bu jarayon o'z navbatida o'quvchining **tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash, muloqotga kirishish va natija uchun mas'uliyat** kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Project Based Learning (Loyiha asosida o'qitish) yosh o'quvchilarga ko'proq bilimlarni saqlab qolishga, atrofdagi dunyo haqidagi tushunchalarini kengaytirishga va hatto kelajakdagi karyera imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Ta'limning bu shakli o'quvchilarni o'z ta'limiga jalb qilish va ularni real hayotda muvaffaqiyatga tayyorlashning ajoyib usulidir. PBL har qanday fan sohasida qo'llanilishi mumkin va har qanday sinf darajasiga moslashuvchan, ayniqsa, turli qobiliyatlarga ega bo'lgan o'quvchilarni, jumladan, ingliz tilini o'rganuvchilar va maxsus ehtiyojli o'quvchilarni jalb qilishning samarali usulidir.

2022-2026 yillarda “Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur” da loyiha asosida o'qitish, o'quvchilarning ijodiy faoliyatini oshirish hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim sifatini yaxshilash choralari belgilangan.

Loyihalar bir necha turga bo'linadi:

1.Mazmuniga ko'ra loyihalar, ya'ni boshlangich sinf darsligidagi mavzularni misol qilsa bo'ladi. Shu o'rinda mavzuni yoritib ketamiz: “My pet” mavzusi orqali leksik material beriladi va o'quvchilar sevimli hayvonlari haqida leksik komponentlardan foydalanib, plakat tayyorlaydilar. Ushbu loyiha orqali o'quvchilar grammatik strukturalar orqali sifat, otlarning ishtirokida gaplar tuzadilar, hayvonlarni ta'riflaydilar.

Loyihaviy o‘qitish – bu 21-asr uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantiruvchi eng samarali metodlardan biridir, deydi T.Markham, ya’ni *communicative approach*- kommunikativ yondashuv metodi loyihaviy o‘qitishda zarur bo‘lgan element hisoblanadi. O‘quvchilar muloqot qiladilar, dialog tuzadilar va faol ishtirok etadilar, bu esa o‘z navbatida ularning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

2. **Tashkiliy shakliga ko‘ra loyihalar** -individual, jamoaviy, juftlik turdagi loyihalarga bo‘linadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun *juftlik turdagi* loyihaga ingliz tilida intervyu olish klassik mashg‘ulotdir hisoblanadi, ularga intervyu oluvchi rolini berish ularni savollar berishni mashq qildirish, buni sinf so‘rovnomasidagi kabi to‘g‘ridan-to‘g‘ri savollardan foydalanib soddalashtirish yoki o‘quvchilarga qiziqarli ssenariyni tasavvur qilish imkonini berish mumkin. Misol uchun: quyida “Likes and dislikes” mavzusiga oid qisqa va aniq savollar berish orqali to‘g‘ri grammatik strukturadan foydalanib, intervyu olinadi:

Bekimachiq o‘ynashni yoqtirasizmi?

Baliq ovlashni yoqtirasizmi?

Chizishni yoqtirasizmi?

Kitob o‘qishni yoqtirasizmi?

Shu kabi savollar orqali loyiha tashkillashtiriladi: savollar oldindan tayyorlanadi va aniq ketma-ketlikda beriladi.

Yes/No Class Survey

Questions	Answers Yes/No
Do you like to play hide and seek?	
Do you like hot chips?	
Do you like fishing?	
Do you like painting?	
Do you like reading?	

Intervyu orqali bir qancha ko‘nikmalar rivojlanadi: R. Rogers faol tinglash nazariyasini psixoterapiya hamda insonlararo muloqotda samarali vosita ekanligini ta’kidlab, haqiqiy muloqot tinglash orqali tushunilib, u odamning nigohi bilan ko‘rishga harakat qilib, o‘sha odam bo‘lish qandayligini his qila olishga urg‘u beradi. Albatta, intervyu davomida respondentning savollarini e’tibor bilan eshitib, muhim nuqtalarini ajratib olib, faol tinglash va tushunish strategiyalari shakllanadi. Javob esa tinglanib, tahlil qilinib, qaror qabul qilish kabi mantiqiy qobiliyatlar kuchayadi.

3. **Yakuniy mahsulot turiga ko‘ra loyihalar** ko‘p qamrovli bo‘lib, ularga prezentasiya, maket, poster, veb sahifa, buklet, broshura kabilar kiradi. Bu kabi faoliyatlar o‘quvchilarning ijodkorligini, o‘rgangan materialni real hayotta tadbiq eta olish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ushbu loyihalardan plakatni misol qilib olsak, muayyan mavzudan so‘ng o‘quvchilar visual

taqdimot, grafik va matnlar orqali loyiha plakatini tayyorlashadi. Masalan: “Fruits” mavzusiga oid soʻz birikmalari, taqdimotta ishlatiladigan ifodalar va sifatlar oʻqituvchi tomonidan taqdim etiladi.

MEVALAR	IBORALAR	SIFATLAR
an apple a day – har kuni bir dona olma juicy fruit – shiralik meva fresh fruit salad – yangi mevalardan tayyorlangan salat tropical fruits – tropik mevalar fruit juice – mevali sharbat sweet and tasty – shirin va mazali	This is our poster. – Bu bizning plakatimiz. We chose apples, bananas – Biz olma, bananni tanladik. They are healthy and tasty. – Ular foydali va mazali. We eat fruit every day. – Biz har kuni meva isteʼmol qilamiz. Our favourite fruit is... – Sevimli mevamiz bu...	juicy – shirali sour – nordon sweet – shirin bitter – achchiq crunchy – qarsildoq soft – yumshoq smooth – silliq fresh – yangi colorful – rang-barang

Oʻquvchilar zerikarli yoki qiyin deb oʻylagan mavzular va koʻnikmalarni eslab qolish qiyinroq boʻladi, shuning uchun plakatlar bolalarga yanada qiziqarli tarzda tilni oʻrganishga yordam beradi. Oʻqituvchining roli — tayyor bilimlarni berish emas, balki ixtiro qilish (yaʼni, mustaqil kashfiyot) uchun sharoit yaratishdir, yani oʻquvchilar bilimni tayyor holatta emas, bali faollik, izlanish orqali shakllantiradilar, oʻqituvchi esa yoʻnaltiruvchi, sharoit yaratib, motivatsiya beruvchi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Markham, T. (2011). *Project Based Learning: A Bridge to the 21st Century*. Teacher Librarian, 39(2), 38–42.
2. Mukherjee, A. (2015). Effective use of discovery learning to improve understanding of factors that affect quality. *Journal of Education for Business*, 90(8), 1–7. <https://doi.org/10.1080/08832323.2015.1081866>
3. Rogers, C. R. (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.